

MEMORIA

NÚMERO 293 AÑO 2024-6

REVISTA DE CRÍTICA MILITANTE

**UN
ESTADO
AL
SERVICIO
DE LA
NACIÓN**

UN ESTADO AL SERVICIO DE LA NACIÓN

3 “PRIMERO LOS POBRES”
TIENE HOY MÁS SENTIDO
ENTREVISTA A RAQUEL BUENROSTRO

7 MÉXICO PUEDE SUBIR
EL SALARIO MÍNIMO
ENTREVISTA CON LUIS MUNGUÍA

12 LA POLÍTICA SALARIAL
OBRADORISTA
CLAUDIA LORENA LEYVA DÍAZ

24 LA ALIMENTACIÓN SANA, UNA
REALIDAD COMPLEJA
DELIA PATRICIA COUTURIER
BAÑUELOS

32 HACIA LA INTEGRACIÓN DE
LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES
ABIGAIL FLORES PULIDO

MÉXICO

38 VERDADES INNEGABLES
ENTREVISTA A EUGENIA ALLIER

42 CUANDO NOS ACERCAMOS AL
DOLOR, PODEMOS CONSTRUIR
SOLIDARIDAD
ENTREVISTA CON SOLEDAD LASTRA

48 GRUPOS CONSERVADORES
Y EXTREMA DERECHA
HÉCTOR ALEJANDRO QUINTANAR
LETICIA CALDERÓN CHELIUS

52 UNA MIRADA CRÍTICA A LA
REFORMA DE PLATAFORMAS
DIGITALES
SERGIO GUERRERO ORNELAS Y
PEDRO GUERRA GONZÁLEZ

55 INSTRUCCIONES PARA
RECORDAR AL OBRADORISMO
SANDRA VANINA Y ENRIQUE
SANDOVAL

60 PRINCIPIOS CON EFICACIA
RODRIGO WESCHE

EMERGENCIA FEMINISTA

60 EN LA COLONIA NOS
PUSIMOS A PENSAR
CLARA BRUGADA

MUNDO

66 EL IMPERIO EN CAÍDA, ISRAEL
Y LA GUERRA CIVILIZATORIA
SASCHA MIGUEL CORNEJO
PUSCHNER

PENSAMIENTO CRÍTICO

71 LOS COMBATES POR LA
HISTORIA Y EL SOCIALISMO
ENRIQUE SEMO

74 PSICOPOLÍTICA DEL FASCISMO
DAVID PAVÓN CUELLAR

79 “LA DESCOLONIZACIÓN ES
SIEMPRE UN FENÓMENO
VIOLENTO”
AGATA PAWLOWSKA

AMÉRICA LATINA

83 DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA.
LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI.
ELISABETTA DI CASTRO

HACER MEMORIA

87 EXILIADOS CHILENOS
EN MORELOS
LUIS FERNANDO CONTRERAS
GALLEGOS

LIBRERO

90 HISTORIAS DEL TRABAJO
Y SUS TRABAJADORAS(ES)
MARIO BARBOSA CRUZ Y MIGUEL
ÁNGEL GOROSTIETA

PSICOPOLÍTICA DEL FASCISMO COMO EFECTO SUBJETIVO DEL CAPITALISMO: CINCO TESIS EN LA CONFLUENCIA DEL MARXISMO CON EL PSICOANÁLISIS

DAVID PAVON-CUELLAR

Reconsidero aquí brevemente la vieja cuestión de las relaciones entre capitalismo y fascismo. Al referirme al fascismo, lo entiendo en sentido amplio como algo que abarca el nazismo, el falangismo y ahora el neofascismo, el neoconservadurismo, el ultranacionalismo, el supremacismo blanco, el populismo de derecha, los movimientos neonazis y otras manifestaciones de la ultraderecha. Estoy entre quienes piensan que estos fenómenos derivan del sistema capitalista, pero la derivación, tal como yo la interpreto, es no sólo objetiva, sino subjetiva, exigiendo así un estudio psicopolítico para poder ser elucidada.

Mi concepción del estudio psicopolítico es la de un acercamiento al elemento subjetivo de lo político. Si este elemento me interesa, es porque representa para mí aquello fundamental por lo que algo se define políticamente. Ignorar al sujeto al estudiar lo político equivale a no estudiar lo político, neutralizándolo, despolitizándolo, vaciándolo de sí mismo.

Al estudiar el fascismo como algo fundamentalmente subjetivo, estoy siendo congruente con más de cien años de aportes de las tradiciones marxista, freudiana y freudomarxista. Retomo aquí algunos de estos aportes y a veces los resignifico a partir de lo que nos ha enseñado la historia del fascismo en los siglos XX y XXI. Llego así a cinco tesis acerca del fascismo como efecto subjetivo del capitalismo: cinco tesis formuladas en la confluencia de los enfoques marxista y psicoanalítico, los cuales, para mí, constituyen retornos sintomáticos del sujeto político en el objetivismo apolítico imperante en las ciencias humanas y sociales.

TESIS 1. **EL FASCISMO COMO EFECTO SUBJETIVO DEL CAPITALISMO AVANZADO**

Mi primera tesis es que *el fascismo surge como un efecto subjetivo y no sólo objetivo del capitalismo avanzado*. Hay aquí al menos tres ideas importantes anudadas: que el fascismo surge como efecto del capitalismo, que se trata de un capitalismo avanzado

y que su efecto es de índole subjetiva y no sólo objetiva. Justificaré ahora separadamente cada una de estas ideas.

Que el sistema capitalista esté en el origen de las políticas fascistas es algo que se reconoce desde un principio. Un año después de que los nazis tomen el poder, Bertolt Brecht (1934) nota que “el fascismo es una fase histórica del capitalismo”, que “en un país fascista el capitalismo existe solamente como fascismo” y que por ello “combatirlo es combatir el capitalismo” (pp. 2-3). Brecht se pregunta entonces “de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo —que se condena— si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina” (p. 3). En el mismo tenor, cinco años después, Max Horkheimer (1939) afirma de manera contundente: “quien no quiera hablar de capitalismo debería callar también sobre el fascismo” (p. 4).

El origen, fondo y fundamento capitalista de las políticas fascistas es algo que siempre se ha comprendido muy bien en el marxismo. En este punto, la interpretación marxista discrepa de la concepción liberal del fascismo como una excepción, falla o irregularidad en el desarrollo normal democrático del sistema capitalista. Semejante concepción es ilusoria porque no reconoce algo evidente: que el capitalismo no puede ser políticamente favorable a la democracia porque no da el *cratos* al *demos*, no da el poder al pueblo, sino al capital y a los capitalistas que lo representan y personifican.

El capitalismo, por definición, es capitalocrático, plutocrático y oligárquico, pero también potencialmente despótico y tiránico. El despotismo y la tiranía son formas que adopta políticamente el sistema capitalista, por ejemplo, cuando se ve amenazado por sus propias contradicciones y reacciona defensivamente a través de movimientos y regímenes fascistas, los cuales, entonces, aparecen como efecto del capitalismo. Esto es algo que el marxismo también ha comprendido muy bien ya desde los tiempos en los que el fascismo daba sus primeros pasos.

En 1922, en el Cuarto Congreso de la Internacional Comunista, se impone la interpretación del fascismo como una “con-

trarrevolución burguesa” que formaría parte de la “ofensiva del capital” (Rádek, 1922, párr. 48). Esta ofensiva se vuelve particularmente violenta, represiva, despótica y tiránica en la política fascista, la cual, por ello, en el V Congreso de 1924, se presenta como la expresión más clara de lo que Lenin (1919) había conceptualizado como una “dictadura de la burguesía” que “se manifestaría abiertamente cada vez que los explotadores creen que se tambalea el poder del capital” (p. 330). En realidad, como lo nota Nicolai Bujarin (1925) en esos tiempos, la dictadura de la burguesía, como expresión del poder absoluto del capitalismo, tiene siempre dos caras, la amable socialdemócrata y la sincera fascista, una y otra constituyendo el “frente único de la burguesía” (párr. 23-27, 92).

La idea marxista de un frente único burgués fascista-demócrata está bastante desacreditada, pero quizás debiéramos rehabilitarla para entender fenómenos como la doble cara demócrata-republicana de la política estadounidense. Una de las razones por las que Donald Trump ganó recientemente las elecciones en Estados Unidos es que sólo parecía distinguirse de Kamala Harris por su mayor franqueza o desvergüenza. Digamos que sólo parecía distinguirse de ella por la forma, pero no por el contenido, en el que la demócrata ofrecía lo mismo que el republicano: el mismo neoliberalismo, la misma subordinación al capital, el mismo imperialismo neocolonial e injerencista, el mismo sionismo y la misma complicidad con el genocidio en Palestina.

En realidad, es posible que la diferencia en la forma implique una diferencia en el contenido, lo que puede apreciarse ahora en Estados Unidos lo mismo que hace casi un siglo en Europa. Lo representado por los fascistas y por los demócratas burgueses no deja de ser el capitalismo, pero el fascismo parece representar lo peor del capitalismo, lo peor que no es ni más ni menos que lo medular del capitalismo, lo cual, de pronto, deja de mistificarse y disimularse. Esto fue vislumbrado

en el VII Congreso de la Internacional Comunista, a través de la voz de Georgi Dimitrov, quien precisó que “el fascismo es la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas, más imperialistas del capital financiero” (Dimitrov, 1935, párr. 8). Quizás debiéramos decir ahora que el fascismo es el desenmascaramiento cínico e impúdico del núcleo violento antidemocrático, plutocrático y oligárquico, tiránico y despótico, del capital llegado a su madurez financiera e imperialista.

Lo seguro es que el fascismo, por más reaccionario que pueda ser, no representa ni únicamente a los sectores agrarios tradicionales, como lo pensó Grigori Zinoviev, ni un atraso industrial, como lo supuso Palmiro Togliatti, ni un capitalismo joven e inmaduro, como lo imaginó Antonio Gramsci. Por el contrario, el fascismo es efecto del capitalismo avanzado, el financiero, el monopolista e imperialista, el de los siglos XX y XXI. Es por esto que el fascismo sigue existiendo ahora y no existía entre los siglos XVI y XIX en el sistema capitalista predominantemente agrario y mercantil, comercial e industrial. En aquellos tiempos, el capital no requería subjetivarse a través de figuras fascistas o fascistoides como Hitler y Mussolini, Videla y Pinochet, Orban y Netanyahu, Bolsonaro y Trump, Bukele y Milei, así como sus millones de seguidores.

Con sus personalidades tan características de los siglos XX y XXI, los dirigentes fascistas y quienes los respaldan son las subjetivaciones políticas del capital. Es por estas subjetivaciones que podemos decir que el fascismo es un efecto subjetivo y no sólo objetivo del capitalismo. La violencia estructural impersonal del sistema capitalista se torna violencia personal fascista: desconfianza y furia, odio y desprecio, destrucción de instituciones y hostilidad hacia la cultura, exclusión y segregación, racismo y xenofobia, represión y persecución, guerra y genocidio. Todo esto es personal, demasiado personal, subjetivo e intersubjetivo, conductual y actitudinal, psíquico y afectivo

tivo, emocional y pasional. De ahí que necesitemos un estudio psicopolítico del fascismo y de sus manifestaciones violentas.

TESIS 2. EL FASCISMO COMO EFECTO SUBJETIVO TAN ENCUBRIDOR COMO REVELADOR

La violencia fascista sirve al menos para descubrirnos una violencia estructural capitalista que suele encubrirse en la democracia liberal. Esta violencia existe siempre en el capitalismo, pero se vuelve una “violencia declarada” en el fascismo, como lo observa perspicazmente Brecht (1934, p. 3). Coincidiendo una vez más con Brecht, Horkheimer (1939) nota que lo único por lo que el fascismo se distingue del capitalismo “es que ha perdido su contención” (p. 4). Es prácticamente lo mismo que Brecht (1934) reconoce al describir la política fascista como “la forma más cruda, más insolente” del sistema capitalista (p. 3).

El capitalismo ya es de por sí bastante crudo e insolente, impúdico y obsceno, como lo subrayan Marx y Engels (1848) al mostrarnos cómo la burguesía capitalista, “en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido la explotación abierta, descarada, directa y brutal” (p. 56). Esta desvergüenza del capitalismo se agrava exponencialmente con el paso del tiempo. En los últimos cincuenta años, hemos visto cómo el capital cínico y descarado se vuelve aún más cínico y descarado en el neoliberalismo de Thatcher y Reagan, de Menem y Salinas, y alcanza el mayor extremo de cinismo y descaro en el neofascismo de un Milei o de un Trump (Pavón-Cuéllar, 2020).

Como ya lo comenté, pienso que una de las razones de las victorias de Trump en las elecciones estadounidenses es que representa de modo franco y sincero, cínico y descarado, el mismo sistema capitalista representado solapadamente primero por Hillary Clinton y luego por Kamala Harris. Digamos que las candidatas demócratas personificaban al capital de modo políticamente correcto, mientras que Trump lo ha encarnado, como diría Brecht (1934), en “su forma más cruda, más insolente, más opresiva”, pero también, paradójicamente, como agregaría Brecht, su forma más engañosa” (p. 3).

Brecht parece contradecirse al considerar que la forma fascista del capitalismo es al mismo tiempo la más engañosa y la más cruda. Y, sin embargo, así es. Llegamos aquí a mi segunda tesis: *el fascismo es un efecto subjetivo tan encubridor como revelador*. El efecto fascista encubre tanto como revela su causa capitalista. La revela en toda su violencia por su aspecto cínico y descarado, pero la encubre por lo que Walter Benjamin (1935) describía como una “estetización” característica del fascismo (pp. 102-103).

La estetización ocurre precisamente porque el fascismo disimula estéticamente su trasfondo económico, el del sistema capitalista, que Benjamin (1935) abarca bajo la denominación de “condiciones de propiedad” (p. 103). La propiedad privada y la apropiación y privatización del mundo por el capital son

las auténticas verdades que subyacen a todas las aparentes verdades que Bolsonaro, Trump o Milei despliegan de modo cínico y descarado. Es por esto que Brecht acierta cuando ve aquí simultáneamente la mayor crudeza y el mayor engaño. Digamos que las políticas fascistas y especialmente las neofascistas, al delatar sin confesar que no tienen otra causa que la del capital, nos engañan crudamente, mienten descaradamente, nos entrapan y manipulan cínicamente.

TESIS 3. EL FASCISMO COMO EFECTO SUBJETIVO EN EL QUE SE CONTINÚA EL CAPITALISMO LIBERAL Y NEOLIBERAL

Como hemos visto, el estilo descarado y cínico del fascismo y en especial del neofascismo resultan de su causa en el capitalismo y específicamente en el capitalismo liberal y neoliberal. Este capitalismo es aquel en el que el capital se libera y así pierde su contención y su compostura, lo que puede llevarlo al extremo de crudeza, descaro y cinismo por los que se distingue su efecto subjetivo en la política fascista. Podemos decir, entonces, que *el fascismo es un efecto subjetivo del capital en el que se continúa el capitalismo liberal y neoliberal*. He aquí mi tercera tesis.

Quizás alguien rechace mi tercera tesis por compartir el prejuicio generalizado según el cual habría una contradicción irreductible entre la política liberal-neoliberal y la fascista-neofascista. Este prejuicio ha sido suficientemente refutado por la realidad, en especial por los programas ultra-neoliberales de Milei, Bolsonaro, Trump y otros líderes neofascistas. ¿Acaso la actual ultraderecha no se distingue precisamente por su orientación furiosamente neoliberal? Sin embargo, hay quienes imaginan que es por esto mismo, por su neoliberalismo, que la actual ultraderecha no es de verdad neofascista ni se emparenta con un fascismo que sería necesariamente estatista, como lo habrían demostrado ya Friedrich Pollock (1941) y Max Horkheimer (1942).

Según Pollock y Horkheimer, el fascismo implicaría un Estado fuerte, siendo un capitalismo de Estado, un capitalismo diametralmente opuesto al capitalismo liberal y neoliberal. Esta representación del régimen fascista estatista y anti-liberal ha pasado a ser una representación de sentido común, pero no es más que un espejismo, como lo demostró Franz Neumann (1942) en su momento, ya en los tiempos de Pollock y Horkheimer, a través de una investigación minuciosa y bien documentada sobre el Tercer Reich. Lo que Neumann demuestra de modo incontrovertible es que el nazismo, la versión alemana del fascismo, no está en ruptura con el capitalismo avanzado monopolista y liberal, siendo más bien su continuación imperialista en la que se respeta la propiedad privada, se amplía y se refuerza la clase empresarial capitalista y su dominación de clase recurre a la violencia y al terror, pudiendo incluso prescindir de la mediación del aparato coercitivo racional del Estado.

Lejos de implicar el fortalecimiento antiliberal del Estado, el fascismo comporta su debilitamiento liberal o neoliberal. Es verdad que el Estado fascista y neofascista ofrece una apariencia de fuerza debido a su carácter opresivo y represivo, despótico y tiránico, guerrerista y expansionista, pero en realidad es una entidad hueca, interiormente desarticulada y dislocada, sin voluntad ni racionalidad propia, ya que ha debido subordinarse a un imperialismo que no conviene sino a la clase capitalista dominante. Esto fue claramente apreciado por Neumann, pero también por Herbert Marcuse (1934), quien por ello afirma que “es el propio liberalismo el que ‘produce’ a partir de sí mismo al Estado total-autoritario: como su propio perfeccionamiento en una fase avanzada del desarrollo” (p. 501). Parafraseando a Marcuse, actualmente podríamos decir que el neoliberalismo, al desarrollarse, ha producido el neofascismo como su realización perfeccionada.

Lo que Neumann y Marcuse constatan en el tiempo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial es verificado por Pier Paolo Pasolini muchos años después, en los años 1970, pero ya no en el nivel económico-político y gubernamental, sino en el cultural, social y psicosocial. Es aquí donde Pasolini percibe una forma nueva de totalitarismo fascista que derivaría de la globalización de la sociedad capitalista, una sociedad liberal de consumo, con la que se destruyen diversas culturas y se impone una represión totalitaria. El fascismo aquí aparece como el grado más extremo de la “normalidad” y del “conformismo”, como “desmoronamiento moral”, como “complicidad con la manipulación artificial de las ideas con las que el neocapitalismo está modelando su nuevo poder” (Pasolini, 1962, pp. 17-18). El triunfo de este nuevo capitalismo, que ahora conocemos como neoliberal, es el nuevo fascismo al que ahora damos el nombre de neofascismo. Es claro que Pasolini, hace medio siglo, ha sido profético en sus reflexiones.

TESIS 4. EL FASCISMO COMO EFECTO SUBJETIVO DE UNA CONTRADICCIÓN DEL CAPITALISMO LIBERAL Y NEOLIBERAL

Pasolini describe a un fascista o neofascista en el que discernimos varios de los rasgos del hombre unidimensional de Herbert Marcuse (1964), entre ellos el consumismo, el conformismo, el convencionalismo y el mimetismo. Los mismos rasgos también se asocian con la personalidad autoritaria descrita por Theodor W. Adorno y sus colaboradores (1950), en la que además destacan la rigidez, el conservadurismo, la agresión, la sumisión ante los poderosos y la opresión de los débiles. Todos estos rasgos de la personalidad autoritaria y del hombre unidimensional, rasgos definitorios de la subjetividad fascista, parecen resultar de lo que Adorno (1946, 1951) se representa como una contradicción inherente al capitalismo liberal.

El capitalismo liberal se contradice a sí mismo por ser capitalismo y por atribuirse liberalismo. Esta contradicción es la causa por la que Adorno explica el efecto subjetivo fascista. Llegamos aquí a la cuarta de mis tesis: *el fascismo es el efecto subjetivo de una contradicción del capitalismo liberal y neoliberal.*

La contradicción que tiene como efecto subjetivo al fascismo se da entre la infraestructura capitalista y la superestructura liberal y ahora neoliberal. Aquí el yo sólo se libera ideológicamente para experimentar materialmente su impotencia bajo la dominación económica por el capitalismo avanzado. Esta dominación hace que el yo se vea herido y agraviado, como lo ve Adorno, quien reconoce que la herida y el agravio son imputables a la misma estructura capitalista que organiza internamente la sociedad liberal y neoliberal en la que se gesta el yo con toda su arrogancia y suficiencia.

En los términos de Jacques Lacan (1954), diríamos que el yo se esclaviza por el gesto mismo por el que se constituye en el espejo. Su constitución especular como un amo imaginario en la sociedad liberal y neoliberal es una trampa con la que se le atrapa y se le esclaviza en el sistema capitalista. Luego, para sobreponerse a esta esclavización y a la herida narcisista que supone, el yo puede identificarse con el poder, convirtiéndose entonces en un fascista, como bien lo observó el mismo Adorno.

La observación de Adorno es que el fascismo le sirve al yo liberal para superar su insignificancia, irrelevancia e impotencia en el sistema capitalista. Ninguneado por el capital, el yo necesita recobrar a sí mismo para ser alguien, algo, algo más que nada. Es para *ser alguien* que el fascista cree *ser más de lo que es*, despreciando al otro y atribuyéndose a sí mismo una superioridad racial o nacional.

TESIS 5. EL FASCISMO COMO EFECTO SUBJETIVO DE UNA MISTIFICACIÓN IDEOLÓGICA DEL COMUNISMO EN EL CAPITALISMO

El fascismo racista y nacionalista exalta una comunidad racial y nacional. Esta exaltación de lo común recuerda el comunismo, pero no es una exaltación comunista porque está ideológicamente mistificada. Su mistificación ideológica es la que hace que no se exalte lo común universal humano, sino lo común particular de una raza o nación.

Llegamos aquí a la quinta y última de mis tesis: *el fascismo es el efecto subjetivo de una mistificación ideológica del comunismo en el capitalismo.* Lo comunista mistificado es lo que Wilhelm Reich (1933) sitúa en el nivel más profundo, en el núcleo amoroso y revolucionario del sujeto, mientras que la mistificación capitalista y fascista se encuentra en una capa intermedia, la cual, a su vez, está recubierta por la capa más superficial y aparente, la políticamente correcta, la democrática liberal y ahora neoliberal. Profundizar en el establishment de

la democracia y del neoliberalismo nos conduce no sólo a la causa objetiva capitalista, sino a su efecto subjetivo fascista, el cual, siendo atravesado, nos permite acceder al comunismo de la comunidad humana universal.

En lugar del comunismo, ¿qué hay en las capas más superficiales del liberalismo y del fascismo, del neoliberalismo y del neofascismo? Lo que hay aquí, en comunidades como las raciales y nacionales, es el racismo y el nacionalismo, pero también el conformismo, el convencionalismo, el mimetismo y todo lo demás propio del hombre unidimensional y de la personalidad autoritaria. Todo esto reconstituye y compensa el comunismo, el impulso a ser en común, pero a través de una forma ideológicamente distorsionada.

CONCLUSIÓN

El fascismo es un sustituto ideológico del comunismo en el sistema capitalista. Este sustituto puede tener tanto éxito no sólo porque resuelve las contradicciones objetivas insostenibles del capitalismo, sino porque satisface a los sujetos, permitiéndoles resolver la contradicción entre el empoderamiento y el debilitamiento del yo en el capitalismo avanzado. El yo imagina reforzarse y recobrase a través de una fracción racial, cultural o nacional de nosotros, una fracción que lo separa de las demás fracciones y lo contrapone a ellas, privándolo así de su potencia real y efectiva, la del nosotros universal humano en el que nuestro yo se constituye y por el que tiene sentido.

La negación fascista de nuestra humanidad común es otro efecto subjetivo del capital que nos pulveriza y que se contrapone a la vida humana. Esto es parte de lo que se descubre y se encubre en el fascismo, encubriéndose a través de la exaltación de cierto modelo de humanidad, pero descubriéndose a través de la exclusión de otros modelos. El mismo antihumanismo delata la filiación con la sociedad liberal y neoliberal en la que se liberan las cosas a costa de los humanos.

Como vemos, hay una unidad orgánica del fascismo como efecto subjetivo del capitalismo, efecto revelador y encubridor, efecto en el que el capitalismo liberal y neoliberal se continúa por otros medios, efecto del yo ensalzado y al mismo tiempo lesionado y degradado, efecto en el que se mistifica ideológicamente el capitalismo. Espero que los vínculos internos entre estos aspectos del fascismo se hayan evidenciado en mi esbozo de estudio psicopolítico. Aquí nos queda mucho que pensar y casi todo por hacer.

REFERENCIAS

- Adorno, Th. W. (1946). Antisemitismo y propaganda fascista. En *Escritos sociológicos I* (pp. 369-379). Madrid: Akal, 2004.
- Adorno, Th. W. (1951). *Mínima Moralía*. Madrid: Akal, 2013.
- Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). La personalidad autoritaria. *Empiria* 12 (2006), 155-200.
- Benjamin, W. (1935). *La obra de arte en la época de su reproducción mecánica*. Buenos Aires: Amorrortu, 2003.
- Brecht, B. (1934). Las cinco dificultades para decir la verdad. *Filosofía, política y economía en el Laberinto*, (6), 2001, 114-120.
- Bujarin, N. (1925). Plenum du CEIC. Quatre contributions de N. I. Boukharine. En <https://www.marxists.org/francais/boukharine/works/1925/04/resolutionpaysanne.htm>
- Dimitrov, J. (1935). La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional. El fascismo y la clase obrera. En https://www.marxists.org/espanol/dimitrov/1935_1.htm
- Horkheimer, M. (1939). Los judíos y Europa. *Constelaciones. Revista De Teoría Crítica*, 4(4), 2016, 2-24. En <https://constelaciones-rtc.net/article/view/778>
- Horkheimer, M. (1942). El estado autoritario. *Estudios Sindicales y Cooperativos*, 36 (1976), 167-188.
- Lacan, J. (1954). *Le séminaire. Livre II. Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse*. París: Seuil Poche, 2001.
- Lenin, V. (1919). Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado. En *Obras Completas XXX* (pp. 326-343). Madrid: Akal, 1978.
- Marcuse, H., (1934) Lucha contra el liberalismo en la concepción totalitaria del Estado. *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica*, 13 (2021), 487-522.
- Marcuse, H. (1964). *El hombre unidimensional*. Barcelona: Planeta, 2010.
- Marx, K. y Engels, F. (1848). Manifiesto del Partido Comunista. En *Obras escogidas. Tomo I* (pp. 54-72). Moscú: Progreso, 1980.
- Neumann, F. (1942). *Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism*. Nueva York: Oxford University Press.
- Pasolini, P. P. (1962). Fascistas: padres e hijos (pp. 11-18). En *El fascismo de los antifascistas*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2022.
- Pavón-Cuellar, D. (2020). El giro del neoliberalismo al neofascismo. *Desde el Jardín de Freud* 20, 19-38.
- Pollock F. (1941). State Capitalism. En A. Arato, E. Gebhardt (Eds), *The Essential Frankfurt School Reader* (pp. 71-94). Nueva York: Continuum, 1982.
- Radek, K. (1922). Report on the Capitalist Offensive. En <https://www.marxists.org/archive/radek/1922/radek02.htm>
- Reich, W. (1933). *La psicología de masas del fascismo*. México: Roca, 1973.